

Tadqiqot.uz

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 8 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 7, НОМЕР 8

LOOK TO THE PAST

VOLUME 7, ISSUE 8

ТОШКЕНТ-2024

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчехра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Аминова Азиза Марксовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент ирригация ва кишлок
хужалигини механизациялаш
муҳандислари институти
Миллий тадқиқот университети

Худайкулов Тулқин Дўстбоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз далаат педагогика институти

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қарши муҳандислик-иқтисодий
институти

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қарши давлат университети

Маҳкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодири Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Тожибоев Музаффар Турдибоевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ИИВ Академияси

Алиева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Сайпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc), профессор
Ўзбекистон Миллий университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Мирзалиев Улуғбек Бегмурзаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Гулистон
давлат педагогика институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Джоробекова Айнур Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозғистон дипломатия академияси

Рахмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исаков Бахадир Нигматуллаевич
тарих фанлари номзоди,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Тўхтабаев Аъзамжон Шарипхўжаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети
Масъул котиб

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети
Масъул котиб

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Sirojbek Baxtiyarov URBANISTIK JARAYONLARNI O'RGANISHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI.....	5
2. Zebo Ismatullayeva O'ZBEKISTONNING MADANIY SOHADAGI XALQARO HAMKORLIGINING AYRIM JIHATLARI.....	13
3. Надира Махкамова XX АСРНИНГ 30 - ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОНДА МИЛЛИЙ ИЛМИЙ КАДРЛАРНИНГ ШАКЛЛАНИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ.....	20
4. Umrbek Maxmudov AMUDARYO VA SIRDARYO ORALIG'I HUDUDLARINING IJTIMOIIY-IQTISODIY VA ETNO-MADANIY MUNOSABATLAR TARIXI.....	31
5. Фирюза Мухитдинова ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ И МЕДИЦИНСКОГО ПРАВА.....	39
6. Ibrohim Nig'matullayev BUXORO ERONIYLARINING URF-ODAT, AN'ANA VA MAROSIMLARI.....	44
7. Жамшид Пиримқулов ТОШКЕНТ МАЪРИФАТПАРВАРЛАРИ.....	52
8. Feruza Tadjiyeva XIVA XONLIGIDA QALANDARIYLIK VA UNING IJTIMOY HAYOTDA TUTGAN O'RNI.....	59
9. Дилором Чориева ЎЗБЕКИСТОН ТЕАТР МУАССАСАЛАРИНИНГ МАҲАЛЛИЙ ҲАМДА ХОРИЖИЙ МАДАНИЙ ЖАРАЁНЛАРДА ИШТИРОКИ (1991-2016 ЙИЛЛАР).....	64
10. Davlatbek Qudratov O'ZBEKISTON VA ISLOM HAMKORLIK TASHKILOTI: TURIZM SOHASIDAGI ISTIQBOLLAR VA MUAMMOLAR.....	75
11. Вахромжон Хаъназаров O'RTA ASRLARDA KORTESLAR FAOLIYATINING PIRENEY YARIM OROLIDAGI IJTIMOIY-IQTISODIY VA SIYOSIY HAYOTIGA TA'SIRI.....	80
12. Abdulvohid Xursanov ZARAFSHON VOHASI O'ZBEKLARI URUG' - QABILAVIY TARKIBINING O'RGANILISHI XUSUSIDA (XIX ASR OXIRI – XX ASR BOSHLARI).....	86

UO'K 574.20

Umrbek Baxtiyorovich Maxmudov,
Urganch innovatsion universiteti, kafedra mudiri
e.mail: umrbekmaxmudov0088@gmail.com

AMUDARYO VA SIRDARYO ORALIG'I HUDUDLARINING IJTIMOIIY- IQTISODIY VA ETNO-MADANIY MUNOSABATLAR TARIXI

For citation: Umrbek B.Makhmudov. HISTORY OF SOCIO-ECONOMIC AND ETHNO-CULTURAL RELATIONS OF THE AMUDARYA AND SYRDARYA REGION. Look to the past. 2024, vol. 7, issue 8, pp.31-38

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13732394>

ANNOTATSIYA

Geologik taraqqiyot natijalarida O'rta Osiyo mintaqasi yuzasi tog' va tekisliklardan tarkib topgan. Uning asosiy qismi aholining joylashishi, tabiiy resurslardan foydalanib, ekin-tekningini olib borishiga istiqbolli imkoniyatlar yaratgan. Shunday tekislik Turon pasttekisligi shimoliy-sharqida Orolbo'yi sharqida joylashgan, uning geografik, paleogeografik, gidrologik xususiyatlari Amudaryo va Sirdaryolar dinamikasiga bog'liq bo'lgan. Xususan, mazkur maqolada Amudaryo va Sirdaryo oralig'i hududining qadimgi davrdagi paleogeografik holati, dastlabki aholi joylashuv jarayonlari hamda ilk mikrovoha va turar-joylarning vujudga kelish shart-sharoitlari va omillari, shuningdek, hududdagi dastlabki etno-madaniy masalalar arxeologik materiallar va tarixiy-ilmiiy adabiyotlar asosida ochib berilgan.

Kalit so'zlar. Inkordaryo, Jonidaryo, Quvondaryo, Oqchadaryo, Chirikrabort, Bobishmulla, Tagisken, Oltinasar, Balandi, S.P.Tolstov, B.I.Vaynberg, A.S.Kes, L.M.Levina, M.A.Itina

Умрбек Бахтиёрвич Махмудов,

Ургенч Инновационный университет, заведующий кафедрой
e.mail: umrbekmaxmudov0088@gmail.com

ИСТОРИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ СВЯЗЕЙ АМУДАРЬИНСКОГО И СЫРДАРЬИНСКОГО РЕГИОНА

АННОТАЦИЯ

В геологическом развитии Центрально-Азиатский регион состоит из ор и равнин. Основная часть его создала перспективное население, привезла сюда природные ресурсы, сельское хозяйство. Такая разнина расположена на северо-востоке Туранской низменности на востоке, ее географические, палеогеографические, гидрологические особенности родственны Амударье и Сырдарье. В частности, в данной статье рассмотрены

палеогеографическая ситуация пространства между Амударьей и Сырдарьей в древности, процессы раннего расселения населения, условия и факторы возникновения первых микроазисов и крепостей, а также ранние этнокультурные вопросы. на территории выявлены на основе археологических материалов.

Ключевые слова. Инкордаря, Джонидарья, Кувондарья, Окчадарья, Чирикработ, Бобишмулла, Тагискен, Олтинасар, Баланди, С.П.Толстов, Б.И.Вайнберг, А.С.Кес, Л.М.Левина, М.А.Итина

Umrbek B.Makhmudov,

Head of the department, Urgench Innovation University
e.mail: umrbekmaxmudov0088@gmail.com

HISTORY OF SOCIO-ECONOMIC AND ETHNO-CULTURAL RELATIONS OF THE AMUDARYA AND SYRDARYA REGION

ABSTRACT

As a result of geological development, the surface of the Central Asian region consists of mountains and plains. The main part of it has created promising opportunities for the settlement of the population, the use of natural resources, and the cultivation of crops. Such a plain is located in the north-east of the Turan lowland in the east of the Aral Bay, its geographical, paleogeographic, hydrological features depend on the dynamics of the Amudarya and Syrdarya rivers. In particular, in this article, the paleogeographic situation of the area between Amudarya and Syrdarya in ancient times, the processes of early population settlement, the conditions and factors for the creation of the first micro-oases and fortresses, as well as the early ethno-cultural issues in the area are revealed on the basis of archaeological materials.

Index Terms. Inkordaryo, Jonidaryo, Kuvondaryo, Okchadaryo, Chirikrabot, Bobishmulla, Tagisken, Oltinasar, Balandi, S.P.Tolstov, B.I.Weinberg, A.S.Kes, L.M.Levina, M.A.Itina

Dolzarbliigi:

Turon pasttekisligi yuzasi o'ziga xos geografik muhiti, tabiati jihatidan bir-biridan farqlanadigan, yer osti tebranishlari natijasida tarkib topgan, ma'lum nisbiy chegaralarga ega bo'lgan tog'lar, botiqlar va tekisliklardan iborat. Ana shunday pasttekislik Quyi Amudaryo shimoli-sharqiy qismi hamda Sirdaryoning g'arbiy qismi geografik kenglik janubiy Orol bo'yi deb atalib, mil.avv. I mingyillik o'rtalarida shakllangan[1 - B.283]. Bu jarayonda Amudaryoni Oqchadaryo irmog'i shimoliy tomon yo'nalishi, shuningdek, undan sharqiy tomon yo'nalgan shaxobchalari hamda Sirdaryoning Inkordaryo, Jonidaryo va Quvondaryo irmoqlari birlashishi natijasi bilan bog'liqdir.

Adabiyotlar tahliliga ko'ra, bundan 25-10 million yilliklar Qizilqum-Orol oralig'i tekislik bo'lgan bo'lsa, bu manzara 4-3 million yillikdan 500 ming yilgacha davom etgan [2 – B.284]. Geologik tadqiqotlar hamda arxeologik izlanishlar natijalarida aniqlangan madaniy qatlamlardan olingan moddiy ashyolarni taqqoslab geologik taraqqiyotning Kaynazoy erasining to'rtlamchi bosqichlarida bundan 500 ming yillikdan-12 ming yilliklar O'rta Osiyo o'rta qismini muzlik qoplab olgan, bu geografik [3 – C.291] manzara Quyi Amudaryo sharqiy Sirdaryo quyi havzasi g'arbiy tekisligida namoyon bo'lgan [4-B.14]. Mil.avv. 10-7 ming yilliklarda muzlik chekinishi munosabati bilan yuqorida qayd qilingan hudud yuzasi qadimgi holatiga kelgan, tekislik sernam va serunum shaklida bo'lgan. Mazkur tekislik yuzasining tubdan o'zgarishi Amudaryo va Sirdaryoning dinamikasiga bog'liq bo'lgan. Geografiya adabiyotida qayd qilinishicha neogen oxirida O'rta Osiyoni osmono'par tog'laridan (Qirg'iziston va Tojikiston) oqib tushgan suvlarini qamrab olgan Sirdaryo (uzunligi 2982 km) va Amudaryo (2540 km) asosiy suv oqimini Orol dengiziga olib kelganligi bois, uning tevarak atroflarida gidrologik o'zgarishlar yuz beradi. Ikki daryo suvi tarkibidagi mineral moddalarni asrlar mobaynida yotqizishi natijasida sernam va serunum bo'lib odamzotning joylashib kundalik faoliyatlarini olib borishiga keng imkoniyat yaratgan. Orolbo'yi

shimoli-sharqiy pasttekisligini geografik manzarasi, antropogen landshafti vujudga kelishi, rivojlanish bosqichlarini o'rganishda Amudaryo va Sirdaryolarni Orol dengizi tomon yo'nalishlariga qisqacha yoritish maqsadga muvofiq.

Metodlar va o'rganilganlik darajasi:

Ushbu mavzuni yoritish davomida ilmiy tadqiqotning umume'tirof etgan bir nechta uslublari, jumladan ma'lumotlarning tahlili qiyosiy taxlil, sintez, shuningdek tarix yozishning davriy ketma-ketligi, xolisligi, realligi kabi prinsiplaridan foydalanildi.

Tadqiqotchilar qayd qilishicha geologik davrning to'rtlamchi davri o'rtalaridan Qoraqumni ikki qismga ajratgan holda asosiy suv oqimini shimoliga qarab yo'nalishi yuqori darajada bo'lganligi bois, Sho'raxon qishlog'i yaqinidan Qizilqum tamon (uzunligi 25 km) Oqchadaryo irmog'i ajralib chiqib, Yonboshqala balandligi urilgandan keyin uchburchak shaklda Sulton Uvays tog'i sharqiy tomonidan aylanib o'tib, shimol tomonda botiqqa suvini olib borgan. Nukus yaqinidan boshlab, Amudaryo bir necha shaxobchalarini, Orol botig'iga yo'naltirgan bo'lsa, Oqchadaryo irmog'idan ikki yon tomonga ajralib chiqqan xususan sharqiy shaxobchalari, Sirdaryoni Jonidaryo, Quvondaryo va Inkordaryolar irmoqlari bilan birlashib sharqiy Orolbo'yi hududini hosil qilganlar [2 – B.162].

1946-yildan e'tiboran S.P.Tolstov rahbarligida Xorazm-arxeologiya va etnografiya ekspeditsiyasi xodimlari yuqorida qayd qilgan hududda arxeologik qidiruv ishlarini olib borishi natijasida, neolit, bronza, temir va antik davrga oid arxeologik yodgorliklarni ro'yxatga olgan, ba'zilarida qazish ishlarini olib borib, mazkur tarixiy davrlar jamiyatida kechgan jarayonlarni o'rganishga doir moddiy ashyolar olishga erishganlar, ular joylashtirilgan kartografiyasi ishlab chiqilgan.

Sharqiy Orolbo'yi geografik muhiti, suv havzalari, ularning organik dunyosi, aholi turar-joylarini xaritaga joylashtirish V.V.Bartold hamda V.A.Kallaur tomonida amalga oshirilgan [5].

S.P.Tolstov XX asr 40-yili oxirida nashrida "Oqchadaryo deltasida ibtidoiy madaniyatiga oid yodgorliklarning yoyilishi kartasida neolit, bronza va temir davr chorvadorlar manzilgohlari hamda Sariqamishbo'yi havzasi gidrologik xususiyatini aks ettirgan Dovdon o'zani quyi havzasi sohili adog'iga ulangan Qanqaqir balandligida shu atamada bino qilingan yodgorlikni bino qilgan Qang'qaqir aholisi ijodi mahsuli deydi [6 – C.224-225]. Qang'qaqirni qaysi hududdan kelgan aholi yoki tub aholi tomonidan qurilganligi to'g'risida fikr-mulohazalarini kuzatish qiyin. Yodgorlik mil.avv. VII asrda bunyod qilganligini inobatga olsak [7 – C.31-32], yozma manbalarda Sakavaraka, augasiy, derbik, attasiy, apasiaklar kabi qabilalar Aleksandr yurishlaridan keyingi yunon mualliflari asarlarida qayd qilingan.

XX asr 60-yili boshida chop qilingan nashrida S.P.Tolstov Sirdaryo irmog'i bo'lgan Inkordaryo sohili etagiga ulangan hududda Tagisken maqbarasi Sakavaraka qabilalari tomonidan bunyod qilingan degan xulosa chiqargan [6 – C.225]. Tadqiqotchi xulosasi bir qator mulohazalarni qayd qilishni taqozo etdi: Mil.avv. IX-VIII asrlarda Shimoliy Tagisken, mil.avv.IX-VIII asrlar Janubiy Tagisken maqbarasi esa VII-V asrlarga oidligini inobatga olsak, ilk yozma manba bo'lgan Avestoni qadimiy Yasht kitobida ular to'g'risida "Var" sifatida hamda Sakavaraka aholisi to'g'risida ma'lumotlar kuzatilmaydi.

Tadqiqotchi O.A.Vishnevskayani monografiyasida Inkordaryo irmog'i sohili etagiga ulangan hududda Quyi Sirdaryo chorvador qabilalar tomonidan qoldirib ketilgan Uygarak qabristonidan 70 ga yaqin qabrlarni tozalash yo'li bilan olingan ashyolarni chorvador qabilalar bilan bog'lash qiyin degan xulosaga kelgan [8 – C. 132].

Tadqiqotchi xulosasiga qo'shilish mumkin. Nega deganda mil.avv.IX-VIII asrlarda Inkordaryo irmog'i sohili etagiga ulangan hududda shimoliy Tagisken, mil.avv.VII-V asrda bunyod qilingan Janubiy Tagisken maqbara ijodkorlari kimlar, ularning avlodlari chorvachilik xo'jaligini faol rivojlantirganlar. Shimoliy Baqtriyadan ko'chib kelgan Jarqo'tonliklar vorislari bo'lishi mumkin ehtimoli mavjud.

Xorazm ekspeditsiyasi geolog xodimi A.S.Kes esa Oqchadaryo, Orolbo'yi va Sariqamishbo'yi hududida Dovdon va Daryoliq irmoqlari ishlab chiqqan xaritada geografik kenglikni geografik tasviri (botiqlar, suv havzalari, botiq, qirlar, antropogen landshaft) aks etgan [9

– C.72-80]. Mazkur xaritaning ilmiy mohiyati shundaki, geografik kenglik, ekologiyasi, antropogen landshafti sharqi to‘g‘risida ilmiy tasavvur olish imkoniyati keng.

B.I.Vaynberg monografiyasida esa XX asr 90-yil oxirida nashri “Xorazm arxeologiya-etnografik ekspeditsiyasi tadqiqotlari rayonlarining kartografiyasi” hamda “so‘l sohil Xorazm yodgorliklarining xaritasi qadimgi davr tarixiy-arxeologik ta‘rifi” nomli kartografiyasida aholi yodgorliklari, geografik xususiyatlariga oid fikr-mulohazalarini umumlashtirib hududni “Turon” etnoatamasini joylashtirgan [10 – C.335-336]. Tadqiqotchi S.B.Bolelov maqolasida Sariqamishbo‘yi havzasida ilk temir davriga oid bo‘lgan Sakarchaga, Qoratosh, Toshsaqa, Meshekli va Ucho‘choq yodgorliklarni xaritaga joylashtirgan [11 – C.69]. Sariqamish havzasi Sakarchaga, Toshsaqa, Meshekli, Ucho‘choq yodgorliklari geografik hududi bir-biriga to‘g‘ri kelmaydi (ularning o‘rtasidagi oraliq 200-220 km)ni tashkil qiladi. Meshekli, Ucho‘choq hududlarida temir davriga oid yodgorliklar arxeologik jihatidan o‘rganilmagan. Tadqiqotchi yuqorida zikr qilgan yodgorliklarning ilk temir davriga asos bo‘lgan manbani qaysi nashrdan olganligi to‘g‘risida ma‘lumot bermaydi.

Tadqiqot natijalari:

Shimoliy Tagisken qaysi hududdan kelgan aholi tomonidan binokorlik bilimi asosida qurilgan (mil.avv.IX-VIII asrlarda). Mazkur tarixiy davrda Inkordaryo irmog‘i tevarak-atrofi chorvaga serob bo‘lgan tabiiy manbani o‘z manfaatlariga xizmat qildirish uchun kelgan masala muammo sifatida qolgan. Belgilab olgan mavzuni ikkinchi bobi bandlaridan birida Shimoliy Baqtriya aholisi bir guruh vakillari Qashqadaryo vohasi orqali Amudaryo o‘rta qismi so‘l sohili etagiga ulanib ketgan balandlik atroflarini o‘zlashtirishni boshlagan.

B.I.Vaynberg Sharqiy Orolbo‘yi hududida kechgan tarixiy jarayonlarda o‘z fikr-mulohazasini monografiyasida qayd qilgan. Misol tariqasida, tadqiqot ro‘yxatida 16-ilovada “Mil avv.VII-VI asr boshlarida Turon xalqlari” deb nomlangan [10 – C.350]. Darhaqiqat mazkur tarixiy sanada cheklangan hududda bunday atamada chorvadorlar Avestoda “Tur”, “Turk”, antik dunyo tarixchilari asarlarida turli nomda massagetlar, daxlar, derbiklar, ahamon manbalarda sak (shak) lar nomlarga ega nomligi qayd qilinadi.

Tadqiqotchilar nashrida “paleolit va mezolit” davri yodgorliklari xaritasida Sirdaryo Sharqiy Orolbo‘yi hududida aholi manzilgohlari qayd qilinmaydi, lekin Ustyurtda aholi turar-joylari joylashtirish tarqoq holda ekanligi berilgan bo‘lsa, shimoliy Oqchadaryo irmog‘i sharqiy qismida neolit davri yodgorliklari qayd qilinmaydi, ammo Sirdaryo daryosi quyi qismi shimoli-sharqiy 3 ta manzilgoh (Beshquduq) hamda uning o‘rta qismi sharqiy hududi geografik manzarasini tasvir qilgan qoratog‘ atroflarida 4 ta aholi manzilgohlari Kaltaminor, markaziy Farg‘ona va Janubiy Tojikistonda Hisor madaniyatlarini neolit davri bilan umumlashtirgan nashrning “Neolit davrida hududiy joylashish chegaralari” kartografiyasida Oqchadaryo havzasi shimolida Jonbos, Baraktom, Jalpoq, Quyi Sirdaryo atrofida Qoraquduq va Qoratog‘ atroflarida manzilgohlarni hududiy chegaralari tasvir qilingan.

“Bronza davri yodgorliklari” xaritasida esa Shimoliy Orolbo‘yi hududida aholi manzilgohlari qayd qilinmaydi. Aksincha Quyi Zarafshon va Surxondaryo hududlari aholi manzilgohlari joylashtirilgan. “Xorazm vohasi bronza davri yodgorliklari” xaritasida Oqchadaryo irmog‘i sharqiy hududida Oksaga va Baraktam, Sirdaryo o‘rta qismi Inkordaryo irmog‘i atrofida Shimoliy Tagisken yodgorligi joylashtirilgan.

“Xorazm vohasi va Sharqiy Orolbo‘yi Saklar yodgorliklari” xaritasida Oqchadaryo shimoliy-sharqida Baraktam. Sirdaryoni Quvondaryo (Oltinasar, Jetiasar), Jonidaryo atrofida (Babishmulla, Chirikrabort), Inkordaryo irmog‘i sohili atroflarida janubiy Tagisken, Uygarak va Sarlitam yodgorliklari joylashtirilgan.

“O‘rta Osiyo va o‘zga hududlarda qadimgi qabila va elatlarning joylashishi” xaritasida Amudaryo quyi havzasida Xorasmiylar, Sariqamish ko‘li atroflarida saka Tigraxaudakar, Uzboy shimolida Massagetlar, janubida esa daxlar, Sirdaryo o‘rta qismida (Qizilqumda “So‘g‘d ortidagi saklar, o‘rta qismida Qang‘, undan shimoli-sharqiy tomonida Saklar joylashtirilgan [12].

S.P.Tolstov “Amudaryo va Sirdaryo irmoqlari qadimgi havzasi bo‘ylab” asarida “ibtidoiy jamoa” bo‘limi deb nomlangan birinchi bandida Sharqiy Orolbo‘yi hududida Kaltaminor, bronza va

ilk temir davri manzilgohlarini tasvir qilgan [13 – C.28]. Mazkur bo‘limining 6 bandida “Qadimgi Sirdaryo havzasi ibtidoiy davri yodgorliklari deb nomlangan bandida Sirdaryoni Inkordaryo sohili adog‘iga ulangan hudud Shimoliy Tagisken yodgorligi to‘g‘risida ma‘lumotni qayd qilib, Amirobod madaniyatiga o‘xshashlikni topgan [13 – C.80]. Monografiyani “Qadimgi” bo‘limi Quyi Sirdaryo skif qabilalari” deb nomlangan-bandida Sirdaryoni yuqori va o‘rta havzasida madaniyatini Jetiasar, Ko‘kcha-Tengiz Chirikrabort Bobishmulla, Balandi va Baraktam yodgorliklarini birlashtirib, ular antik dunyoda ijtimoiy siyosiy va etnik munosabatlarni antik davr madaniyatiga Xorazm vohasida yaqin aloqada bo‘lganligini guvohi bo‘lishimiz mumkin [13 – C.136]. Kezi kelganda ta‘kidlash lozim bo‘ladiki, Inkordaryo irmog‘i sohili etagiga ularning hududlar aholining kelib joylashib, asosiy e‘tiborni mil.avv.X-VIII asrlarda o‘zlashtirib, shimoliy Tagisken maqbarasi (paxsa va xom g‘isht) binokorlik bilimi asosida qurgan o‘troq aholi vakillari, aholi soni oshganligi sabab mil.avv. VII-V asrlarda yuqorida zikr qilingan yodgorliklar vakillari Sirdaryo quyi havzasi shimoliy va g‘arbiy hududlarni o‘zlashtirib, chorva mollarini saqlash maqsadida istehkomli Chirikrabort bino qilganlar, uning ichki tomonini ancha qismi ochiq (45 ga) chorva mollarini saqlash uchun qurilganidan dalolat beradi. Yodgorlik atrofi handaq bilan o‘rab olingan, kengligi 40 m, chuqurligi 4,5 m. Yodgorlik qurilishi mil.avv. IV-II asrlarga oid bo‘lib, mukammal mudofaa tizimiga ega bo‘lib, mazkur tarixiy davrda Inkordaryo havzasida yirik yodgorlik bo‘lib, aholining chorva mollarini saqlash uchun bunyod qilingan [13 – C.154].

Chirikrabortlik aholi Quvondaryo, Jonidaryo atroflarini o‘zlashtirishni boshlab, chorva mollarini saqlash vazifalariga sodiq qolib Bobishmullani bunyod qilganlar, uning ichki qismi markazida kvadrat shaklda inshoot bunyod qilingan. Uning g‘arbiy tomonini yarim oy shaklida devor qurilgan, unda yarim aylana burjlar joylashgan.

Yodgorlikning janubi-g‘arbiy hududida Babishmulla-2 qabr inshooti aylana shaklda qurilgan [13 – C.157-158]. Shu bilan birga, Chirikrabortli aholi vakillari Jonidaryo irmog‘i atroflaridagi Anqir balandligi atroflari o‘zlashtirilishi munosabati bilan Balandi soyi atrofida uchta madaniy meros ob‘ekti joylashgan. Misol tariqasida Balandi-1,2,3. Shu bilan birga, Jetiasar soyi atroflarida o‘rnashib Oltinasar yodgorligini bunyod qilib, etnik munosabatlar geografiyasini kengaytirganlar.

Strabon o‘z asarida mazkur qabilalarni “botqoq”, “botqoq orollar”, “suv saklari”, “Sharqiy Orolbo‘yi” hududi Inkordaryo, Jonidaryo Quvondaryo, shimoli-sharqiy hududida suvini Sirdaryoga oqib keladi. Eski Daryoliq irmoqlari tevarak-atroflarida istqomat qilib kundalik faoliyatlarini olib borgan chorvador qabilalar tarixi S.P.Tolstov, Chirikrabort Bobishmulla 1,2, Oltinasar, B.I.Vaynberg tadqiqotida esa Quysisoy aholisi to‘g‘risida ikki fikri mavjud, ya‘ni Quysisoy aholisi madaniyatini kelib chiqishini saklar toifasiga jalb qilish mumkin [14 – C.128], deb qayd qilgan, navbatdagi maqolasida esa, Quysisoyliklarni mil.avv. VII asrdan shimoliy Eronda o‘rnashgan aholi mil.avv. VII asr o‘rtalarida Xorazmga kelib joylashgan deydi.

Tadqiqotchi navbatdagi nashrida Quysisoyliklar to‘g‘risida xulosasini yanada rivojlantirib, Orolbo‘yi saklarning Midiyaning sharqiy xududlariga mil.avv.VII asrda olib borgan harbiy siyosati natijasida Eroniy til chorvador-Xorasmiylar Sariqamish bo‘yiga kelib joylashganlar [10 – C.156].

Shu ma‘noda B.I.Vaynberg Quysisoyliklar to‘g‘risida fikrlari anchagina, qanday manbalarga qarab ularni Sariqamish bo‘yicha ko‘chib kelishi mumkinligini qayd qilmaydi.

M.A.Itina Quysisoy madaniyati mahalliy dasht ildizi ekanligini qayd qilib, bu masalada safdoshini fikriga qo‘shilmagan edi [15 – C.52-53]. Shuningdek A.Asqarov, Q.Sobirov hamda X.X.Matyaqubovlarni Quysisoyliklar to‘g‘risidagi fikrlarini inobatga olmagan. Masalan, A.Asqarov arxaik davrda (mil.avv. VII asr boshlari) Quyi Sirdaryo chorvadorlarining Quysisoy madaniyati ijodkorlari massaget qabilalari bo‘lib, Amudaryo va Orol bo‘ylari tub aholisi bo‘lganligini qayd qilgan [16 – B.76-84]. Tadqiqotchi Q.Sobirov esa mil.avv.VIII-VII asrlarda amirobodliklarning bir qismi Quysisoy balandligi atroflariga kelib joylashib, oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta‘minlashning uddasidan chiqqanligi to‘g‘risida fikrlariga qo‘shilish mumkin [17 – B.91]. Q.Sobirov Quysisoy aholisi madaniyatiga oid fikrlarini inobatga olgan X.Matyaqubov Sariqamishbo‘yi atroflarida va Unguz orti qumligi chorva xo‘jaligini jadal rivojlantirish istiqbol kengligi qayd qilib, Quysisoylik janubdan ko‘chib kelganligiga shubha bilan izohlaydi-ki tadqiqotchi fikriga qo‘shilish mumkin [18

– B.36]. Ma'lumki Avestoda qayd qilingan "Tur"-1 va "Tura" qabilalari O'rta Osiyo shimoliy va sharqiy hududlarida asosiy mashg'uloti chorvachilik bilan shug'ullangan. Bu etnik munosabatlarning xo'jalik ildizi Sulton Uvays tog'i sharqiy hududi hamda Oqchadaryo irmog'i sharqiy hududlarida eneolit davrida uy chorvachilik sohasi ustunlik qilgan aholini bir qismi eng avvalo Inkordaryo, Quvondaryo va Jonadaryo irmoqlari quyi havzalari hududlariga joylashib, bronza davri jamiyatining iqtisodiy asosini hosil qilganligi fors bitimlarida ilk bor (mil.avv.VI asr oxiri-V asrda "Saka" atamasi) qayd qilingan [19 – C.13-14].

Tadqiqotchilar qayd qilishicha, O'rta Osiyo viloyatlari ahamoniylar davlati tarkibiga 12-o'lka Baqtriya, Marg'iyona, Egllar, 13-o'lka Saklar Kaspiylar, 16-o'lka Parfiya, Xorazm, So'g'd kabi satrapliklar kiritilgan [20 – B.44].

Xulosalar:

Tadqiqotchilar tomonidan taklif qilingan satrapliklar-o'lkalar qatorida So'g'd orqadagi saklar atamasi uchramaydi. Ahamoniy hukmdorlari ushbu qabilalar to'g'risida tushunchalardan voqif bo'lmagan bo'lsa kerak. Shimoliy Tagisken Me'moriy uslubi S.P.Tolstov xulosasiga ko'ra, mil.avv.X-VIII asrlarda Sharqiy Orolbo'yi hududi geografik manzarasida xususiyatlarni aks ettirgan Inkordaryo, Jonidaryo, Quvondaryolar irmoqlari ikki yon tomonlari aholi mavsumiy manzilgohlarda yashagan chorvadorlar ildizini Markaziy Qozog'iston hududidagi qabilalari vorislari ekanligi [13 – C.201-204], bu jarayonni saklar tarixi bilan bog'laydi.

Tadqiqotchilar fikriga ko'ra, Tagisken dafn inshootlari binokorlik bilimini mukammal o'zlashtirgan hunarmandlari O'rta Osiyo janubidan ko'chib kelgan yoki harbiy harakatlar natijasida asir olingan. Guruhlar ijodi natijasi bo'lgan [21]. Tadqiqotchilar fikrini nazarga olsak, mil.avv-gi VII asrda Dovdon irmog'i quyi havzasi Quysisoy balandligi hamda Qang'aqala atroflarida aholi qaysi qabilalar bilan urush olib borgan masalasi, ikkinchi tomondan O'rta Osiyo janubiy hududini xarita bo'yicha tahlil qiladigan bo'lsak, bu hudud geografik kenglik turar-joylarda istiqomat qilgan aholi ko'chish vakillari qanday migratsion siyosatni qancha kilometr uzoqlikda amalga oshirishi mumkin. Alohida madaniy-xo'jalik markazi bo'lgan yodgorlik (masalan Yazdepe-1 yoki Erkqala) aholisi ko'chish siyosati zarur bo'lsa, ular qo'shni hududlarga ko'chish siyosatini kuzatishimiz mumkin. Yana bir holat, tadqiqotchilar hamkorligida chop qilingan asarda Quyi Sirdaryodan Sariqamishbo'yi hududiga (qaysi hududligi noma'lum) ko'chib kelishi masalasida ma'lumot qayd qilingan. (Qaysi yozma manbadan olinganligi qayd qilinmaydi), bu ko'chish jarayonini qaysi qabilalar olib borganligi to'g'risida ma'lumotlarni kuzatish mushkul. Chirikrabortlik chorvador aholi yaylov hududida oziq-ovqat mahsulotlari ta'minoti barham topgandan keyin Jonadaryo irmog'i sohili hududlari atroflari chorvachilikka qulay yerlarni o'zlashtirib, 200 dan ortiq turar-joylar bunyod qilingan. Shulardan 6 tasi istehkomli qala bo'lgan, shulardan ahmoniyarlari tarkibida bo'lgan Bobishmulla "So'g'd ortidagi" saklar qarorgohi bo'lgan.

L.M.Levina xulosasiga ko'ra, Chirikrabortlik ijodkorlari Sirdaryoni shimoli-sharqiy hududi geografik holatini namoyon qilgan Eskidaryolik atroflari (mil.avv. I ming yillik o'rtalarini ham o'zlashtirib 50 ta harbiy istehkomga ega bo'lgan qalalar bunyod qilingan, ular alohida guruhlarini hosil qilganlar (5-6 ta qal'a), bir-biridan 2-8 km masofada joylashgan. Oqchadaryo shimoli-sharqiy hududida Baraktom aholisi tabiiy resurslardan foydalanib, etnik munosabatlarni olib borgan bo'lishlari mumkin. S.P.Tolstov Sharqiy Orolbo'yi hududida istiqomat qilgan aholi binokorlik bilimi asosida qurilgan istehkomli va undan holi qal'alarga e'tibor berib, bu xalq faqat chorvador emas, balki irrigatorlar, hunarmandlar va shahar quruvchilar o'troqlashgan bo'lgan fikrlarini asarida qayd qilgan [22]. Nazarimizcha, shimoliy Tagiskenni me'moriy uslubda bunyod qilgan aholi asosiy e'tiborni tevarak-atrofdagi suv ta'minoti, chorvachilikni rivojlantirish imkoniyati boradigan yaylov geografik kengligi nazarga olgan. Ularning turmush tarzi albatta ko'chib yurish bo'lgan. Turar-joylar ichki qismida qurilgan inshootlar sardorlarga mo'ljallangan. (Ayniqsa bu xolat Chirikrabort o'z ma'nosini topgan).

Iqtiboslar/Сноски/References

1. Baratov P. O‘zbekiston tabiiy geografiyasi-Toshkent “O‘qituvchi”, 1996. B.283. (Baratov P. Natural geography of Uzbekistan-Tashkent “Teacher”, 1996. P.283.)
2. Baratov P., Mamatqulov M., Rafiqov A. O‘rta Osiyo tabiiy geografiyasi-Toshkent, “O‘qituvchi”, 2002. (Baratov P., Mamatqulov M., Rafikov A. Natural geography of Central Asia-Tashkent, “Teacher”, 2002.)
3. Виноградов А.В., Итина М.А., Кесь А.С., Мамедов Э.Д. Палеогеографическая обусловленность расселения древнего человека в пустынях Средней Азии //Первобытный человек, его материальная культура и природная среда в плейстоцене и голоцене-М,-Наука, 1974. (Vinogradov A.V., Itina M.A., Kes A.S., Mamedov E.D. Paleogeographic determinacy of the settlement of ancient man in the deserts of Central Asia // Primitive man, his material culture and natural environment in the Pleistocene and Holocene-M,-Nauka, 1974.)
4. Kabirov J., Sagdullayev A. O‘rta Osiyo arxeologiyasi - M., “O‘qituvchi”, 1990. (Kabirov J., Sagdullayev A. Archeology of Central Asia - M., “Teacher”, 1990.)
5. Бартольд В.В. Отчет о поездке в Среднюю Азию с научной целью в 1893-1894. 22//Соч-М: Наука,1966.Т.IV-С.26-29. Каллаур В.А. Древние города и селения в Перовском уезде в долинах Сыр-Дарьи и Яны-Дарьи //Протоколи Туркестанского кружка любителей археологии-Ташкент, 1904 № 9.
Bartold V.V. Report on a trip to Central Asia for scientific purposes in 1893-1894. 22//Soch-M: Nauka, 1966.V.IV-P.26-29. Kallaur V.A. Ancient cities and villages in the Perovsky district in the valleys of the Syr Darya and Yana Darya // Minutes of the Turkestan circle of archeology lovers - Tashkent, 1904 No. 9.
6. Толстов С.П. Древний Хорезм-М., МГУ., 1948.
Tolstov S.P. Ancient Khorezm - M., Moscow State University., 1948.
7. Дурдиев Д. Археологические исследования на территории Ташаузской области в 1970-1972 гг //Каракумские древности Ашхабада «Ылым», 1984.
Durdiev D. Archaeological research on the territory of the Tashauz region in 1970-1972 // Karakum antiquities of Ashgabat “Ylim”, 1984.
8. Вишневская О.А. Культура Сакских племен Низовьев Сырдарьи в VII-V вв. до.н.э.//ТрХАЭЭ-М.:Наука, 1973. Т.VIII-С.132-160. Иллюстрации.
Vishnevskaya O.A. Culture of the Saka tribes of the Lower Syrdarya in the 7th-5th centuries. ВС//ТрКНАЕЕ-М.: Nauka, 1973. Т.VIII-P.132-160. Illustrations.
9. Кесь А.С. Антропогенное воздействие на формирование аллювиально-дельтовых равнин Амударьи //Культура и искусства древнего Хорезма- М.:Наука, 1981.
Kes A.S. Anthropogenic impact on the formation of the alluvial-deltaic plains of the Amu Darya // Culture and arts of ancient Khorezm - M.: Nauka, 1981.
10. Вайнберг Б.И. Этногеография Турана в древности VII в до.н.э.-VIII в.н.э.-М.: ИВЛ, 1999.
Weinberg B.I. Ethnogeography of Turan in antiquity VII century BC-VIII century AD-M.: IVL, 1999.
11. Болелов С.Б. Древний Хорезм в эпоху раннежелезного века по археологическим данным //История и археология Турана-Самарканд 2017. Вып-3-С.69.Рис 1.
Bolelov S.B. Ancient Khorezm in the Early Iron Age according to archaeological data // History and Archeology of Turan-Samarkand 2017. Issue-3-P.69. Fig. 1.
12. Sagdullayev A.S., Xolmatov N.O‘., Abdullayev O‘.I., Matyaqubov X.X., Shaydullayev A.Sh., Tog‘ayev J.E., Matkarimov X.O., Yusupov A.Sh. Markaziy Osiyoda tarixiy-madaniy viloyatlarning shakllanishi va etnik geografiyasi muammolari-Toshkent, “Universitet” 2020 - Jadval 1, 2, 3 ,6,12,26,27,28.
Sagdullayev A.S., Kholmatov N.U., Abdullayev U.I., Matyakubov Kh.Kh., Shaidullayev A.Sh., Togayev J.E., Matkarimov K.U., Yusupov A.Sh. Problems of the formation of historical and cultural regions and ethnic geography in Central Asia - Tashkent, "University" 2020 - Table 1, 2, 3, 6, 12, 26, 27, 28.

13. Толстов С.П. По древним дельтам Окса и Яксарта-М, Наука, 1962. рис.1. Оқчадарё хавзасида ибтидоий маданият ёдгорликлари харитаси.
Tolstov S.P. According to the ancient deltas of the Oxus and Yaxartes-M, Nauka, 1962. Fig. 1. Map of monuments of primitive culture in the Okchadarya basin.
14. Вайнберг Б.И. Куюсайская культура раннежелезного века в Левобережном Хорезме //АО 1971-М,-Наука, 1972-С 530-531. Ўша муаллиф. Скотоводческие племена в древнем Хорезме //Культура и искусство древнего Хорезма-М.:Наука.1981. (Weinberg B.I. Kuyusai culture of the Early Iron Age in Left Bank Khorezm //АО 1971-М, -Science, 1972-С 530-531. Cattle breeding tribes in ancient Khorezm //Culture and art of ancient Khorezm-М.: Nauka.1981.)
15. Итина М.А. Охранные археологические работы в Хорезме: Итоги и перспективы //СЭ-М.:Наука, 1984-Вып.1.(Itina M.A. Security archaeological work in Khorezm: Results and prospects // SE-M.: Nauka, 1984-Issue.1.)
16. Asqarov A. Qadimgi Xorazm tarixiga oid ba'zi bir masalalar //”O‘zbekiston etnologiyasi: yangicha qarashlar va yondashuvlar”. Toshkent-2004. (Askarov A. Some issues related to the history of ancient Khorezm // “Ethnology of Uzbekistan: new views and approaches”. Tashkent-2004.)
17. Sobirov Q. Xorazmning qishloq va shaharlari mudofaa inshootlari - Toshkent. “Fan” - 2009. (Sobirov K. Defense structures of villages and towns of Khorezm - Tashkent. “Science”- 2009.
18. Matyaqubov X.X. Xorazm vohasi bronza va ilk temir davri tarixi (madaniyat, ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy munosabatlar muammolari) - Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti – Toshkent. 2017.
- Matyakubov H.Kh. History of Khorezm Oasis Bronze and Early Iron Age (problems of culture, socio-economic and political relations) - Publishing House of the National Library of Uzbekistan named after Alisher Navoi - Tashkent. 2017.
19. Оранский И.М. Иранские языки в историческом освещении-М.: Наука. 1979.
Oransky I.M. Iranian languages in historical light - M.: Science. 1979.
20. Sagdullayev A, Mavlonov O‘. O‘zbekistonda Davlat boshqaruvi tarixi-Toshkent.: Akademiya. 2006.
Sagdullayev A, Mavlonov U. History of State Administration in Uzbekistan-Tashkent.: Academy. 2006.
21. Вайнберг Б.И., Левина Л.М. Чирикработская культура //Низовья Сырдарьи в древности-М., Наука., 1993.
Weinberg B.I., Levina L.M. Chirikrabort culture // Lower reaches of the Syr Darya in antiquity - M., Nauka., 1993.
22. Tolstov S.P. Qadimgi Xorazm madaniyatini izlab-M., 1948.
Tolstov S.P. In search of ancient Khorezm culture-M., 1948.

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 8 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
ТОМ 7, НОМЕР 8

LOOK TO THE PAST
VOLUME 7, ISSUE 8

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000